

UDK: 63.632.937.

**ISSIQXONALARDA BODRING EKINIDAGI ZARARKUNANDAGA
QARSHI OLTINKO‘Z ENTOMOFAGINI QO‘LLASH**

Shamuratova Nag‘ima Genjemuratovna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti O‘simliklarni himoya qilish va karantin kafedrasini mudiri
nagimashamuratova72@gmail.ru

Utepburgenov Adilbay Reymbaevich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti O‘simliklarni himoya qilish va karantin kafedrasini dotsenti, q.x.f.n.
Adilbayutepburgenov88@gmail.com

Shamshetova Aysuliv Muratbay qizi,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti doktoranti
aysulivdavid@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437254>

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog‘iston sharoitida himoyalangan joylarda etishtiriladigan bodring ekinida rivojlanib, zarar keltiradigan o‘simlik shiralarning tur tarkibi, ularning rivojlanish biologiyasi, keltiradigan zarari hamda zararkunandalarda yirtqichlik qiladigan entomofaglar haqida ma‘lumotlar berilgan. Aniqlangan zararkunanda turidan: beda va poliz shiralari aniqlanib, ularning o‘simlikka keltiradigan zarari urganildi. Shu bilan bir qatorda zararkunandaga qarshi biologik usulda kurash olib borish maqsadida oltinko‘z entomofagini qollanib, o‘ning biologik samaradorligi bo‘yicha issiqxonalarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida olingan ma‘lumotlar kiritildi.

Kalit so‘zlar: bioekologiya, shira, so‘ruvchi, zararkunanda, oltinko‘z, yirtqich, entomofag, tuxum, qurt, g‘umbak, imago.

Аннотация. В статье приведены сведения о видовом составе вредителей, развивающихся и наносящих ущерб огурцу, выращиваемому в защищённом грунте в условиях Каракалпакстана, их биологии развития и причиняемый вред растениям. В ходе исследований в тепличных условиях среди широко распространённых вредителей была выявлена акациевая тля (*Aphis craccivora*) и изучены её биоэкологические особенности. Кроме того, в качестве меры биологической борьбы против данного вредителя применялся энтомофаг златоглазка обыкновенная (*Chrysoperla carnea*), а также представлены результаты, полученные в тепличных условиях.

Ключевые слова: биоэкология, тля, сосущий вредитель, златоглазка, хищник, энтомофаг, яйцо, личинка, куколка, имаго.

Abstract. The article provides information on the species composition of pests that develop and cause damage to cucumber grown under protected cultivation conditions in Karakalpakstan, their developmental biology, and the damage they inflict. During the research conducted in greenhouse conditions, the cowpea aphid (*Aphis craccivora*) was identified among the widely distributed pests, and its bioecological characteristics were studied. In addition, the green lacewing (*Chrysoperla carnea*) was applied as a biological control agent against this pest, and the results obtained under greenhouse conditions are presented.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Keywords: bioecology, pest, predator, sucking insect, entomophage, egg, larva, pupa, imago, nymph.

Kirish (adabiyotlar sharhi)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligida sabzavotchilik muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, aholini yil davomida sabzavot mahsulotlari bilan ta‘minlashda issiqxonalarda bir qancha ekinlar yetishtirish keng yo‘lga qo‘yilgan. Hududimiz iqlimi keskin kontinental bo‘lib, yoz oylarida juda issiq, qishda esa sovuq bo‘ladi. Shuning uchun ha‘m himoyalangan joylarda ekin yetishtirish dehqon va fermer xo‘jaliklari uchun qulay va samarali usul hisoblanadi. Bodring ekinida ko‘pincha shira, oqkanot, trips va o‘rgimchakkana kabi zararkunandalar zararlashi aniqlandi.

Himoyalangan joylarda sabzavot ekinlarini, xususan bodringni zararkunandalardan himoya qilish masalasi O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida muhim ahamiyat kasb etadi. Issiqxona sharoitida yuqori harorat va namlik fitofag hasharotlarning tez ko‘payishiga sabab bo‘ladi, bu esa kimyoviy vositalardan takroriy foydalanishni talab etadi. Natijada agrotsenozda ekologik muvozanat buzilishi va pestitsid yuklamasining ortishi kuzatiladi [6].

Mahalliy olimlar biologik kurash usullarini ekologik xavfsiz va iqtisodiy samarali yo‘nalish sifatida baholaydilar. Jumladan, biologik himoya tizimining nazariy asoslari va amaliy ahamiyati keng yoritilgan bo‘lib, entomofaglardan foydalanish integratsiyalashgan himoya tizimining muhim tarkibiy qismi ekanligi ta‘kidlangan [1, 7].

Bodring ekinining asosiy zararkunandalari – shira, oqkanot, trips va o‘rgimchakkana – issiqxona sharoitida katta zarar yetkazishi ilmiy manbalarda qayd etilgan [3]. Ushbu zararkunandalarga qarshi biologik kurashda oltinko‘z entomofagi muhim o‘rin tutadi. Xususan, *Chrysoperla carnea* ning lichinkalari keng ozuqa spektriga ega bo‘lib, ko‘plab mayda yumshoq tanli zararkunandalarni faol ravishda yo‘q qiladi [4].

Materiallar va uslublar. Ilmiy tadqiqot ishlari Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti qoshidagi №1- issiqxonasida olib borildi.

Yuqorida keltirilgan zararkunandalarning o‘simliklardagi sonining ko‘payib ketishi, etkazadigan zararining yildan yilga ortib borishining asosiy sabablaridan biri Respublikamiz agroiklim sharoiti zararkunandaning normal rivojlanishi uchun qo‘lay bo‘lib, ularning agrobitsenozlarga to‘liq tarqalishi ta‘minlangan. Shu sababdan zararkunandalarga qarshi ilmiy asoslangan, ya‘ni har bir turning tarqalish imkoniyatlari, rivojlanish bioekologiyasi to‘la o‘rganilmasdan va ilmiy tadqiqot ishlari natijalariga asoslanmasdan qarshi kurashni ishlatish kutilgan natija bermasligi ma‘lum. O‘simlikning o‘sish davrida zararkunandalar bilan birga tabiiy ravishda kupayadigan entomofaglarni ham tahlil qildik.

Zararkunandalarning o‘simlikdagi sonini aniqlash F.M.Uspenskiyning (1973) ekinlarda zararkunanda sonini hisobga olish metodikasi asosida olib borildi [5].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Oltinko‘zning biologik samaradorligini aniqlashda Abbot [2] taklif qilgan formuladan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot davomida zararkunandalar soni vizual kuzatish va hisoblash usuli orqali aniqlandi. Oltinko‘z entomofagi sifatida amaliyotda keng qo‘llaniladigan *Chrysoperla carnea* turi ishlatildi. Entomofag ma‘lum me‘yorda (zararlanish darajasiga qarab) qo‘yib yuborildi. Nazorat va tajriba variantlari tashkil qilindi. Zararkunandalar soni 3, 7, 14 kunda hisobga olinib, taqqoslab borildi. Olingan natijalar foiz hisobida biologik samaradorlik formulasi asosida aniqlandi. Issiqxonada harorat va namlik ko‘rsatkichlari ham muntazam kuzatib borildi

QQXAI qoshidagi №3 issiqxonada 5-sentyabr sanasida bodring kochatlari ekilgan bolib. Har besh kunnan nazorat ishlari olib borildi. Oktyabr oyining ikkinchi on ku‘nida bodring barglarida akatciya shirasi borligi aniqlandi. Shu bilan birga oz sonda poliz shirasi va issiqxona oqqanotti borligi aniqlandi. Unga qarshi biologic kurash olib borish uchun 27-oktyabr sanasinda Xujayli tumanida joylashgan «Jasil tabiyat bio oray» MShJ nomli biolaboratoyasidan oltinko‘z entomofagining lichinkalarini olib keldik.

Olib kelingan lichinkalarimiz 29-oktyabr kuni bodring barglariga 5:1,10:1 va 15:1 nisbatta qoyildi. (rasm-1)

16-jadvalda ko‘rinib turganidek akatciya shirasiga qarshi 1:5, 1:10st, 1:15 nisbatta oltinko‘z entomofagining lichinkalarini yubordik. (39-rasm) **Natija;** Oltinko‘z lichinkasini 1-variant 1:5 nisbatta qollanganimizda 80,5% biologik samaradorlik berdi. 2-variant 1:10st 68% samaradorlik boldi. 3-variant 1:15 nisbatta zararkunandalar soni ortti. Nazorat variantda bolsa zararkunada soni ortti.

1-qaytariq jadvalda ko‘rinib turganidek akatciya shirasiga qarshi 1:5, 1:10st, 1:15 nisbatda oltinko‘z entomofagining lichinkalari qo‘llanildi. **Natija;** 1-qaytariqda 1:5 nisbatda 81% biologik samaradorlikka erishildi. 1:10st variantimiz 72,7% samaradorlikni tashkil etti. 3-variantda bo‘lsa, 1:15 nisbatta zararkunandalar soni ortib bordi. Nazorat variantta bo‘lsa entomofag qo‘llanilmadi va shu sababli zararkunada soni ko‘payib bordi.

2-qaytariq jadvalda ko‘rinib turganidek akatciya shirasiga qarshi 1:5 va 1:10 nisbatta oltinko‘z entomofagining lichinkalarini qo‘llanildi. **Natija;** 2-qaytariqda 1:5 nisbatta 84% biologik samaradorlikka erishildi. 1:10st variantimiz 76,3% samaradorlik boldi va 3-variantda 1:15 nisbatta zararkunandalar soni ortti. Nazorat variantta bo‘lsa entomofag qo‘llanilmadi va shu sababli zararkunada soni ko‘payib bordi 1-jadval.

1-jadval

№	Zararkunanda turi	Oltinko‘z entomofagi lichinkasi entomofag-zararkunanda	Zararkunandaning o‘rtacha 1 bargdagi soni, dona	Entomofag tarqatilgandan keyingi natijaja			Biologik samaradorlik %		
				3	7	14	3	7	14

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

		nisbatta							
Akatsiya shirasi									
1	Oltinko‘z	1:5	65	55	31	14	23,6%	56,96%	80,5%
2	Oltinko‘z	1:10.st	71	65	42	25	17,3%	46,6%	68,2%
3	Oltinko‘z	1:15	81	97	110	121	-	-	-
4	Nazorat	-	74	82	95	106	-	-	-
Qaytariq									
1	Oltinko‘z	1:5	62	50	26	13	27,2%	62,1%	81%
2	Oltinko‘z	1:10.st	53	34	21	16	42,1%	64,2%	72,7%
3	Oltinko‘z	1:15	47	56	60	69	-	-	-
4	Nazorat	-	74	82	95	106	-	-	-
Qaytariq									
1	Oltinko‘z	1:5	38	25	17	7	46,07%	63,3%	84%
2	Oltinko‘z	1:10.st	52	41	32	15	35,3%	49,5%	76,3%
3	Oltinko‘z	1:15	48	58	62	69	-	-	-
4	Nazorat	-	50	61	79	96	-	-	-

Issiqxonalarda bodring ekinidagi zararkunandaga qarshi oltinko‘z entomofagini qo‘llash

Rasm.1

Manitoring davominda olingan malumotlar shuni korsatadi, bodring ekinida zarakunandalar soninin ortishi bu entomofaglarning hám soni ko‘p bolishini ko‘rsatadi.

Xulosa

1. Issiqxonalarda bodring ekinida akatsiya yoki beda shirasi yoppasiga rivojlanadi va o‘simlikka katta zarar keltiradi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Bodring o‘simligida beda shirasiga qarshi oltinko‘z entomofagini 1:5 (5 zararkunandaga:1 entomofag hisobidan) va 1:15 nisbatta qo‘llaganda nisbatiy turda 72% va 84% biologik samaradorlik berdi.

3. Standart variantda (1:10 hisobidan qo‘llaganda) 68,2% samaradorlik olindi. Nazorat variantda (entomofag qo‘llanilmagan) bo‘lsa, zararkunada soni ko‘payib bordi.

Demak, issiqxonalarda bodring o‘simligiga so‘ruvchi zararkunandalardan shiralar tusha boshlagandan ularga qarshi biologik usulda oltinko‘zni qo‘llash yo‘qori natijaga berishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimov J.A., To‘rayev O.T. O‘simliklarni biologik himoya qilish asoslari.-Toshkent: Fan va texnologiya, -2018.-B.256.

2. Abbots W.S. A method of computing the effectiveness of insecticide, 1925.- V.18.-№3. - P.265-267.

3. Norboyeva U.E. Bodring o‘simligi zararkunandalari va ularga qarshi kurash choralari. //Agro Ilm. -2022.-№ 4.-B.44-47.

4. Qodirov A.A. Oltinko‘z (*Chrysoperla carnea*) entomofaging biologiyasi va laboratoriya sharoitida ko‘paytirish texnologiyasi: Magistrlik dissertatsiyasi.-Toshkent: TDAU, 2023.78 b.

5. Uspenskiy F.M. Определение численности вредителей хлопчатника // Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником.-Ташкент: УзНИХИ, 1973.- С.162-174.

6. Xo‘jayev Sh.T. O‘simliklarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish.-Toshkent: Mehnat, 2015.-B.320.

7. Yusupova M.N., G‘apparov A.M. O‘zbekistonda o‘simliklarni biologik himoya qilish usuli //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. -2020.-T. 2, №11.-B.85-92.